

AVALIAÇÃO DE MÉTODOS DE ESTIMAÇÃO DO DAP EM FLORESTAS URBANAS USANDO LIDAR TERRESTRE

MARIA EDUARDA TEIXEIRA DA SILVA RUY¹
MATHEUS FERREIRA DA SILVA^{1,3}
RENATO CÉSAR DOS SANTOS^{1,2}

¹Universidade Estadual Paulista – UNESP, ²Departamento de Cartografia

³Programa de Pós-Graduação em Ciências Cartográficas, Presidente Prudente, São Paulo, Brasil -
{maria.s.roy, matheus-ferreira.silva, renato.cesar}@unesp.br

A dendrometria desempenha um papel importante na manutenção da saúde e sustentabilidade das florestas, oferecendo informações detalhadas das características e do crescimento das árvores [1]. Tais informações auxiliam as tomadas de decisões, possibilitando a manutenção e conservação das florestas para as gerações futuras. As variáveis dendrométricas englobam parâmetros/atributos geométricos das árvores, tais como: altura do indivíduo, localização, diâmetro a altura do peito (DAP), volume e biomassa. Tradicionalmente, os atributos são medidos em campo usando equipamentos específicos como suta, fita métrica, hipsômetro, dentre outros. No entanto, essa tarefa é morosa e demanda um extenso trabalho de campo. Nesse âmbito, o sistema LiDAR (*Light Detection and Ranging*) surge como uma alternativa ao método manual de coleta de dados, oferecendo maior facilidade, rapidez e precisão. Esse sistema emite pulsos LASER (*Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation*) em direção ao alvo de interesse e mede o tempo que esses pulsos levam para retornar após refletirem no objeto [2]. Com base no tempo de propagação, o sistema permite calcular a distância entre o sensor e o objeto. A integração do sistema LiDAR com o sistema inercial e receptor GNSS (*Global Navigation Satellite System*), permite gerar modelos tridimensionais (nuvens de pontos) detalhados do ambiente. Diante do exposto, o objetivo deste trabalho é explorar o uso de dados LiDAR coletados por sistema terrestre para estimar o DAP. Além disso, pretende-se realizar uma análise comparativa de diferentes métodos de estimativa do DAP a partir de nuvem de pontos, considerando árvores com seções transversais de diferentes formas (circulares e não circulares). A área de estudo contempla uma floresta urbana com 57 árvores de eucalipto, a qual está localizada no campus da UNESP de Presidente Prudente/São Paulo (Figura 1a). A coleta de dados foi realizada por meio do LiDAR terrestre *FARO Focus Premium laser scanner* (*FARO Technologies, Inc., USA*). O sistema é capaz de escanear objetos a uma distância máxima de 350 m, com uma precisão de 1 mm para distâncias entre 10 m e 25 m e trabalha na faixa espectral do infravermelho próximo ($\lambda = 1553.5$ nm). Seu campo de visão abrange 360° na horizontal e 300° na vertical, com uma precisão angular de 19 arcsec. Para a coleta de dados, o escâner foi configurado com uma resolução de 1/5 do máximo possível (coletando até 400 mil pontos por segundo). Para assegurar uma cobertura completa, oito estações de varredura foram estabelecidas e distribuídas por toda a área de estudo. Além disso, alvos geométricos foram usados para registrar as nuvens de pontos, geradas por diferentes estações de varredura, em um sistema de coordenadas local. A coleta de dados durou aproximadamente 1 hora. Para comparar os valores do DAP medidos em campo com os extraídos através dos dados LiDAR, foi utilizado o software *CloudCompare*. Com o intuito de selecionar os pontos da seção transversal para estimar o DAP, inicialmente, foi gerada uma nuvem de pontos normalizada da área desejada. Para a geração da nuvem normalizada, o algoritmo *Cloth Simulation Filter* (CSF) [3], implementado no software *CloudCompare*, foi utilizado para segmentar os pontos de terreno, os quais são usados na geração do modelo digital de terreno (MDT). Na sequência, obteve-se a nuvem normalizada (Figura 1b) a partir da diferença entre a nuvem original e o MDT, isto é, estimando a distância vertical de cada ponto da nuvem em relação ao terreno. Em seguida, uma seção transversal foi selecionada na nuvem normalizada para seleção dos pontos contidos entre as alturas 1,29 m e 1,31 m. Nesse trabalho, a medição do DAP foi conduzida usando três abordagens diferentes (Figura 2): M1) diâmetro único (medição do maior diâmetro da seção transversal), M2) diâmetro médio (calculado pela média do maior diâmetro da seção transversal e seu diâmetro perpendicular), e M3) DAP obtido por meio de ajustamento de um círculo aos pontos da seção transversal [4]. O método M1 geralmente não é utilizado na área florestal para determinar o volume das árvores, pois resulta em uma super estimativa; no entanto, foi incluído neste estudo com o intuito de realizar uma análise comparativa com as outras abordagens. Para validar os métodos (M1, M2, M3), os DAPs estimados sobre a nuvem de pontos LiDAR foram comparados com as medidas de campo, obtendo a Raiz do Erro Médio Quadrático (REMQU). Essa métrica permite avaliar a dispersão das medidas em relação ao valor de referência. A análise dos resultados foi dividida em três cenários: i) avaliação dos métodos para árvores com seção transversal circular, ii) para árvores com seção transversal não circular, e iii) para todo o conjunto, como pode ser visto na Tabela 1. Analisando os resultados obtidos

para árvores com seção circular, é possível notar que o ajustamento se destaca como a melhor técnica para estimar o DAP, com um REMQ de 0,70 cm. No entanto, é importante destacar que o REMQ do método baseado em duas medidas (M2) apresentou um resultado próximo ao do ajustamento (M3). No caso das árvores não circulares, os resultados mostraram maior variação entre si. O método baseado em duas medidas (M2) obteve o melhor resultado, apresentando uma diferença considerável de REMQ de 2,11 cm em relação ao ajustamento. Isso ocorre porque o ajuste de um círculo se torna menos adequado à medida que a circunferência se distancia de um círculo perfeito. No terceiro cenário, aplicando as três abordagens para todas as árvores, o método baseado em duas medidas (M2) apresentou o melhor resultado. Esse resultado mostrou que em uma floresta urbana composta por troncos com seções transversais de diferentes formas, em que pode ser difícil a separação de árvores circulares e não circulares, o método M2 se torna o mais adequado, apresentando REMQ entorno de 1,7 cm em relação a 2,9 cm e 3,7 cm das abordagens baseadas no ajuste do círculo (M3) e em apenas uma medida (M1), respectivamente. Em resumo, pode-se concluir que o LiDAR terrestre é uma tecnologia com alto potencial na extração de atributos florestais, em especial do DAP. Todos os três métodos testados apresentaram valores de REMQ inferior a 5 cm, indicando a proximidade dos resultados com os dados coletados em campo. Isso abre muitas possibilidades futuras, permitindo substituir os métodos tradicionais, propiciando uma redução no esforço físico dos profissionais e aumentando a rapidez e precisão no monitoramento de florestas urbanas.

Figura 1- Área de estudo com triângulos brancos indicando as estações de varredura (a) e nuvem normalizada (b).

Fonte: Autor (2024)

Tabela 1- REMQ (dado em cm) para os diferentes métodos considerando troncos com seções circulares, não circulares e todas as árvores da área de estudo.

Tipo de árvores consideradas	Métodos de medição do DAP		
	M1 (cm)	M2 (cm)	M3 (cm)
Apenas árvores com seções circulares	2,0	0,9	0,7
Apenas árvores com seções não circulares	5,1	2,3	4,4
Todas as árvores do conjunto	3,7	1,7	2,9

Fonte: Autor (2024).

Figura 2- Exemplo de seção circular (I) e não circular (II), com exemplificação dos diferentes métodos de medição do DAP.

Fonte: Autor (2024)

Palavras-chaves: Dados LiDAR; Florestas urbanas; Sensoriamento Remoto; Fotogrametria; Nuvem de pontos.

Agradecimentos

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP (processos 2021/06029-7 e 2023/14756-1).

Referências

1. Cunha, U.S. DENDOMETRIA E INVENTÁRIO FLORESTAL, Manaus (2004). Disponível em: <[Microsoft Word - dendroinv2004.DOC \(ufg.br\)](#)>. Acesso em: 10 de jul. de 2024.
2. Bastos, B.C.; Filho, L.E. UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA LIDAR EM PROJETOS DE ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA, (2012). Disponível em: <[Artigo UtilizacaoDaTecnologiaLidarEmProjetosDeEngenhariaDeInfraEstruturaViaria Rev2 \(anea.org.br\)](#)>. Acesso em: 08 de jul de 2024.
3. Wan P, Wang H, Xie D, Wang X, Yan G. An Easy-to-Use Airborne LiDAR Data Filtering Method Based on Cloth Simulation. *Remote Sensing*. 2016; 8(6):501.
4. Silva, M. F.; Santos, R. C.; Tommaselli, A. M. G.; Galo, M. Assessment of stem cross-section shape and diameter at breast height of eucalyptus trees using terrestrial LiDAR data. In: GEOINFO 2023 - XXIV Brazilian Symposium on GeoInformatics, 2023, São José dos Campos. Proceedings XXIV GEOINFO 2023, p. 210-219, 2023.